

УДК 622

АНАЛИЗ И РАСЧЁТ ПОДГОТОВКИ ГОРНЫХ ПОРОД К ВЫЕМКЕ

Hamroyeva Muxlisa Obid qizi

Raxmatova Dildora Jo‘rabek qizi

Mansurova Dilfuza Zokir qizi

Navoiy davlat konchilik

instituti 2-bosqich talabalari

Аннотация: В данной статье рассматриваются станки шарошечного бурения, применяемые на карьерах при добыче минерального сырья, выполняющие около 30% общего объема буровых работ. Станки шарошечного бурения широкое распространение ввиду высокой производительности и возможности бурения скважин в разнообразных геологических и горно-геологических условиях.

Ключевые слова: бурение, буровая техника, показатель буримости, буровой станок, шарошечное бурение.

THE ANALYSIS AND CALCULATION OF PREPARATION OF ROCKS TO THE EXTRACTION

Annotation: In given article it is considered machine tools Roller bit the drillings applied on opencasts at extraction of mineral raw materials, carrying out about 30 % of total amount of drillings. Machine tools Roller bit drillings a wide circulation in view of high efficiency and possibility of drilling of wells in various geologic and geological conditions.

Keywords: Drilling, the chisel technics, a drillability indicator, a drill-ring, Roller bit drilling.

При добыче сырья на карьерах буровая техника обеспечивает бурение взрывных скважин различной глубины, диаметра и угла наклона. Бурение скважин осуществляется в основном буровыми станками вращательного и ударно-вращательного способов.

Карьерные буровые станки должны обладать комплексом свойств, благодаря которым достигается высокая эффективность станков в производственных условиях.

Бурение взрывных скважин на некоторых карьерах осуществляется станками СБШ-250МА. Диаметр скважины составляет 220-250 мм. Глубина скважины в зависимости от высоты уступа: при $H_y = 10$ м - глубина скважины 12 м, при $H_y = 15$ м - глубина скважины 17,5 м. Среднегодовая производительность СБШ-250МА при бурении вертикальных взрывных скважин равна 50 п.м./год. При заоткоске уступов для бурения наклонных скважин диаметром 190-219 мм используется переоборудованный станок СБШ-250МН, способный бурить скважину под углом $40^\circ - 90^\circ$.

Разрушение породы возможно только при постоянном удалении бурового шлама на забой скважины. Поэтому при оценке буримости необходимо учитывать плотность γ породы.

При соблюдении указанных условий показатель буримости определяется по формуле:

$$P_b = 0,07 (\delta_{сж} + \delta_{сд}) + 0,7 \gamma,$$

По руде:

$$P_b = 0,07 (160 + 25,3) + 0,7 * 2,6 = 14,8$$

Где: $\delta_{сж}$ и $\delta_{сд}$ - пределы прочности при сжатии и сдвиге,

$$\delta_{сж} = 160 \text{ МПа}; \delta_{сд} = 25,3 \text{ МПа}; \gamma - \text{плотность руды}; \gamma = 2,6 \text{ т/м}^3$$

По вскрыше:

$$P_b = 0,07(130 + 19,5) + 0,7 * 2,6 = 12,3$$

$$\text{Где: } \delta_{сж} = 130 \text{ МПа и } \delta_{сд} = 19,5 \text{ МПа};$$

$$\gamma = 2,6 \text{ т/м}^3$$

По показателю буримости горные породы разделяются на пять классов. Каждый класс включает пять категорий.

1 класс - легкобуримые породы с 1-й по 5-ю категорию ($P_b = 1 \div 5$).

2 класс - породы средней трудности бурения с 6-й по 10-ю категорию ($P_b = 5,1 \div 10$).

3 класс - труднобуримые породы с 11-й по 15-ю категорию ($P_b = 10,1 \div 15$).

4 класс - труднобуримые породы с 16-й по 20-ю категорию ($P_b = 15,1 \div 20$).

5 класс - исключительно труднобуримые породы с 21-й по 25-ю категорию ($P_b = 20,1 \div 25$)

Породы с показателем $P_b > 25$ относятся к внекатегорным.

Самоходный буровой станок СБШ-250МН является маневренной буровой установкой среднего веса и предназначен для бурения шарошечными долотами взрывных скважин в породах средней и выше средней крепости ($f=10-16$ по шкале проф. М.М. Протодьяконова).

Техническая характеристика бурового станка СБШ-250МНА-у

Диаметр долота, мм.....	250
Усилие подачи, кН	300
Частота вращения долота, об/мин	0-150
Установленная мощность, кВт.....	400
Масса станка, т.....	83
Производство	Россия

Техническая скорость бурения

$$V_b = \frac{2,5 * 10^{-2} * P_0 * n_g}{P_b * d_d^2}$$

По руде:

$$V_{\delta} = \frac{2,5 * 10^{-2} * 300 * 1,3}{14,8 * 0,25^2}$$

Где: P_{δ} - показатель трудности буримости, 14,8

P_o - усилие подачи, 300 кН

n_b - скорость вращения долота, 80 об/мин = 1,3с-1

d_d - диаметр долота, 250мм = 0,25м

По вскрыше:

$$V_{\delta} = \frac{2,5 * 10^{-2} * 300 * 1,3}{12,3 * 0,25^2} = 12,7 \text{ м / ч}$$

Где: $P_{\delta} = 12,3$

Сменная производительность

$$Q_{\delta} = \frac{T_{см} - (T_{пз} + T_p)}{t_0 + t_b}$$

По руде:

$$Q_{\delta} = \frac{12 - (1 + 0,5)}{0,095 + 0,033} = 82 \text{ м / см}$$

Где: $T_{см}$ - продолжительность смены, 12ч

$T_{пз}$ - время подготовительно-заключительных операций, 1ч

T_p - время регламентированных перерывов наличием надобности, 0,5ч

t_0 - основное время на бурение 1п.м. скважины

$$t_0 = 1/V_{\delta} = 1/10,5 = 0,095 \text{ с}$$

t_b - вспомогательное время на бурение 1м скважины, 0,033с

По вскрыше:

$$Q_{\delta} = \frac{12 - (1 + 0,5)}{0,079 + 0,033} = 93,8 \text{ м / см}$$

$$\text{Где: } t_0 = 1/V_{\delta} = 1/12,7 = 0,079 \text{ с}$$

Суточная производительность станка

$$Q_{б.сут} = Q_{б} * n_{см}$$

$n_{см}$ - количество смен работы бурового цеха в сутки, 2 смены.

По руде: $Q_{б.сут} = Q_{б} * n_{см} = 82 * 2 = 164 \text{ м/сут}$

По вскрыше: $Q_{б.сут} = Q_{б} * n_{см} = 93,8 * 2 = 187,6 \text{ м/сут}$

Годовая производительность станка

$$Q_{б.год} = Q_{б.сут} * N_{р.д.}$$

$N_{р.д.}$ - количество рабочих дней в году, 306 дней

По руде: $Q_{б.год} = Q_{б.сут} * N_{р.д.} = 164 * 306 = 50184 \text{ м/год}$

По вскрыше: $Q_{б.год} = Q_{б.сут} * N_{р.д.} = 187,6 * 306 = 57405,6 \text{ м/год}$

Определим необходимое количество буровых станков

$$N_p = \frac{A}{Q_{год} * q_{гм}}$$

Где; А - производительность карьера, (примерно $A_p=12000000$; $A_b=36000000$) м³/год

По руде:

$$N_p = \frac{A}{Q_{год} * q_{гм}} = \frac{12000000}{50184 * 64} = 3,6 \text{ принимаем 4шт.}$$

По вскрыше:

$$N_p = \frac{A}{Q_{год} * q_{гм}} = \frac{3600000}{57405,6 * 67} = 9,4 \text{ принимаем 10шт}$$

Инвентарный парк буровых станков

$$N_{инв} = N_p + N_в + N_{рез} + N_{рем} = 4 + 10 + 2,1 + 1,4 = 17,5 \text{ принимаем 18шт.}$$

Где: $N_{рез}$ - количество резервных станков

$$N_{рез} = 0,15(N_p + N_b) = 0,15(4 + 10) = 2,1$$

$N_{рем}$ - количество буровых станков находящихся на ремонте

$$N_{рем} = 0,1 (N_p + N_b) = 0,1 (4 + 10) = 1,4$$

Шарошечное бурение при высокой стоимости оборудования и шарошечных долот характеризуется сравнительно высокой энергоемкостью, так как 50% и более потребляемой в процессе бурения мощности расходуется на производство сжатого воздуха, энергия которого для разрушения пород не используется. Поэтому при внедрении шарошечных станков темпы снижения затрат на буровые работы отстают от темпов роста производительности труда при бурении скважин

ЛИТЕРАТУРА

1. Анистратов Ю.И. Технологические процессы открытых горных работ. М., «НЕДРА», 1995, 351 с.
2. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. М., «НЕДРА», 1982.
3. Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород. М., «НЕДРА», 1973, 285 с.
4. Ржевский В.В. Процессы открытых горных работ. М., «НЕДРА», 1978, 544с.
5. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Производственные процессы. М., «НЕДРА», 1985.